

П.М. ВЕРЕТЕННИКОВ, Т.Х. ТОГУЗАЕВ

Обогащение как основной экономической закон современной России*

Аннотация. Как общество не существует без своих законов, объединенных и организуемых основным экономическим законом, так и понимание его природы, тенденций, а равно знание перспектив развития невозможно без выявления основного закона, механизма его функционирования, специфики проявления. После отказа от социализма и реставрации буржуазных порядков социально-экономическое развитие России перешло на новые экономические отношения. Однако, в отличие от ожидаемого перехода к высшим формам капиталистического порядка, социально-экономическое развитие России приняло, как и подобает в условиях реставрации отжившей формации, извращенную форму первоначальной фазы капитализма. Сыграли ли в этом свою роль наша история, огромные пространства, природные богатства и небольшая численность населения, этническое разнообразие, социалистические формы и т. д., а также внешние условия, предстоит разбираться еще долго. Но уже сегодня можно констатировать, что у современной России есть основной экономический закон, которому обязано нынешнее существование России, и пока не выявим его, то не узнаем всех тех особенностей социально-экономического и политического развития, в которых мы живем, которые нас окружают и которые создают видимую противоречивость нашего существования. Имя этого закона — обогащение. Он отличается как от канонического основного закона капитализма — получение прибавочной стоимости, так и от канонического основного закона социализма — удовлетворение растущих материальных и культурных потребностей населения (народа). Изложению природы и характера проявления данного закона посвящено настоящее исследование.

Ключевые слова: потребности, интересы, основной экономический закон, обогащение, непроизводственное потребление, производственные отношения.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Веретенников П.М., Тогузаев Т.Х. Обогащение как основной экономической закон современной России // Философия хозяйства. 2026. № 3. С. 137—168. DOI:

УДК: 330.113
ББК: 65.010

Abstract. Just as society does not exist without its own laws, which are united and organized by the basic economic law, understanding the nature of society, its trends, and the prospects for its development is impossible without identifying the basic law, its mechanism of functioning, its specific manifestations, etc. After the abandonment of socialism and the restoration of bourgeois order, Russia's socio-economic development shifted to new economic relations. However, in contrast to the expected transition to higher forms of the capitalist order, Russia's socio-economic development has taken on a distorted form of the initial phase of capitalism, as befits the restoration of an outdated formation. It remains to be seen whether our history, vast territories, natural resources, small population, ethnic diversity, socialist forms, and other factors have played a role in this. But today we can state that modern Russia has a basic economic law to which the current existence of Russia is due, and until we identify it, we will not know all the features of the socio-economic and political development in which we live, which surround us, and which create the apparent contradictions of our existence. The name of this law is enrichment. It differs both from the canonical basic law of capitalism, which is the production of surplus value, and from the canonical basic law of socialism, which is the satisfaction of the growing material and cultural needs of the population (people). This study is devoted to explaining the nature and manifestations of this law.

Keywords: needs, interests, basic economic law, enrichment, non-productive consumption, production relations.

Введение. Экономическое (а с ним общественное, политическое и проч.) развитие общества определяется законами, указами, постановлениями и прочими нормативными правовыми актами в том случае, если они адекватно, полно и точно отражают основной экономический закон общества. Как правило, оно так и есть, в силу того что так называемый «правлящий класс» если не знает, то осознает, где и в чем его главный экономический интерес [12; 14, 16—19; 22; 28—30], и в силу того, что он должен закрепить свое «господство» зако-

нодательно. При этом степень последнего может быть разной; все зависит от уровня развития общества — по мере развития последнего законы становятся более четкими и более адекватными.

Основной экономической закон, согласно канонам политической экономии, выражает основное производственное отношение; отражает основную закономерность процессов экономической жизни [8; 19; 20]. При капитализме это производство прибавочной стоимости, или, как уточнит классик, «закон рождения и возрастания капиталистической прибыли», и добавляет: «не всякой прибыли, а именно максимальной прибыли» [22]. При социализме — «обеспечение максимального удовлетворения постоянно растущих материальных и культурных потребностей всего общества путем непрерывного роста и совершенствования социалистического производства на базе высшей техники» [22]. А как обстоит дело с современным общественным развитием России? Есть ли у него основной экономический закон? Каков этот закон? Каковы его признаки, формы и механизм проявления?

По поводу того, что и современное общественное развитие России имеет свой основной экономический закон, на котором оно базируется и который определяет его развитие, по-видимому, ни у кого нет сомнений. (Просто потому, что не могут общества существовать без основного закона, как не могут люди ходить на головах, даже оказавшись на противоположных полюсах планеты.) Конечно, есть авторы, которые не то чтобы отрицают основной экономический закон современной России, а как бы «расширяют» его границы за пределы самой России... Здесь нельзя не отметить типичной путаницы между объективным экономическим законом и юридическими законами [9]. Чаще всего последним грешат юристы и политологи. (Так называемые экономисты вообще не задаются этим вопросом: их методологией выступает экономикс. Поэтому они видят свою «поляну» выше каких-то общественных, национальных экономик, так как считают, что существуют так называемые вечные универсальные экономические процессы и явления. Человек — не автотрофное существо, а потому, чтобы существовать, должен есть, пить, одеваться, защищаться и проч. А для этого должен производить то, что едят, пьют, во что одеваются и чем защищаются. Пока будет существовать человек, все это будет актуально. Значит, это и нужно изучать.) Дру-

гой вопрос, что человек из себя представляет. Здесь существует множество мнений: от апологетических эклектических (что естественно) до критических системных (что также естественно).

И тем не менее, что представляет собой основной экономический закон современного общественного развития России? Ответить на этот вопрос и просто, и сложно. Простота заключается в том, что основной экономический закон любого общества проявляется во всех сферах общества. Поэтому он даже очевиден. Но в этом же и его сложность. Хотя сама сложность для основного экономического закона носит двоякий характер. С одной стороны, это связано с уровнем развития самого общества. Считается, что только на высшей стадии развития общества его основной закон проявляет себя адекватно, во все же предыдущие периоды он драпируется часто в несвойственные формы; часто адаптируется под привычные формы старого отживающего или конкурируемого общества [13; 17; 28; 30], чем, кстати, пользуются политики. Однако наличие в распоряжении научной теории позволяет безошибочно разгадать всякого рода увертки нового уклада. Последнее связано не в последнюю очередь с объективным характером экономических законов и основного экономического закона, т. е. их существование не зависит от воли и желания людей. Поэтому скрыть их существование невозможно. При наличии научной теории не представляет сложности выявить и правильно сформулировать экономические законы, что было доказано на протяжении столетий.

С точки зрения обобщения теоретических наработок, по-видимому, сформулировать основной экономический закон современной России невозможно по причине того, что нынешняя экономическая наука (теория и методология) находится в таком упадке, в каком находилась в свое время вульгарная политическая экономия [12; 16; 29]. (Что лишним раз указывает на общее свойство истории и эволюции (точнее сказать, контрэволюции, деградации) экономической мысли в России. Экономическая мысль может не только прогрессировать, но и деградировать. И причина такой деградации не в мысли как таковой, и даже не в ее носителях — людях, индивидуумах, а в системе общественных (производственных) отношений, что лишним раз указывает на вторичный, производный характер мышления/сознания от бытия.) Поэтому для ее характеристики вполне подойдут все те признаки, которые классики выделяли (и которыми наделяли

отдельных представителей) в вульгарной политической экономии [12; 16; 19], что избавляет нас от такой задачи. Но есть другой путь — эмпирический, т. е. хозяйственная практика. Так вот современная хозяйственная практика на всех уровнях характеризует одну важную черту — *обогащение*. Обогащение идет на всех уровнях, во всех странах, на всех этапах: от приготовления к производству, самого производства через обмен, обращение, распределение и до конечного потребления. Ибо производится только то и в таком размере, что позволяет обогатиться материально. Обращение — это многочисленные посреднические структуры, имеющие преимущественно нескрываемый спекулятивный характер, увеличивающие на каждом этапе цену продукта, сам продукт в виде суррогата (разного рода смулякры) [5], наводняющие товарные рынки. Распределение, которое представляет собой не распределение созданного продукта между производителями его по вкладу в это производство, а распределение богатства по... близости к власти. (А это и есть первый признак обогащения.) Ну и, конечно же, потребление, которое превращается из удовлетворения физиологических и культурных потребностей «всего общества» в роскошь (получение удовольствия от обладания предметом, вещь, статусом) отдельных представителей или групп. Понятное дело, что в этих условиях и само производство меняется кардинально. Производство материальных и культурных благ, обеспечивающих развитие человека и защиту среды обитания, превращается в производство выгодной продукции для отдельных групп населения, продукции, приносящей доход его владельцу, собственнику средств производства, но это доход, направленный не на расширение (и развитие) производства для получения прибыли или удовлетворения растущих материальных и культурных потребностей общества, а для обогащения горстки собственников этих средств производства, которые к тому же получили эти средства производства не в результате накопления из поколения в поколения, а... путем захвата и махинаций. Отсюда заброшенные шахты, рудники, заводы, фабрики, производившие, например, ту же детскую одежду, обувь, игрушки, продукты питания, самолеты, автомашины, станки и т. д. А на другом полюсе — рост числа нефтяных качалок, газовых вышек, трубопроводов, по которым экспортируются добываемые нефть и газ за рубеж в обмен на валюту, которая оседает на зарубежных счетах, превра-

щается в яхты, самолеты, суперкары и прочие продукты роскоши. Таким образом диверсифицируется внутреннее производство, т. е. реально работают лишь те производства, которые дают обогащение «горстке» людей, остальные же просто уничтожаются прямо или косвенно.

Не будь Россия огромной, богатой по своим ресурсам страной, и не будь она правопреемницей СССР, вся порочность данной экономической модели давно бы аукнулась известным образом: объективные законы истории не проведешь. Но именно размеры (вот где размер действительно имеет значение!) и накопленный за семьдесят лет советской власти и социализма промышленный, научно-технологический, оборонный и в целом экономический потенциал не позволяют проявиться тому, что проявляется в малых странах и странах, не имеющих такого потенциала, который получила в наследство современная Россия от СССР.

Но и это не все, хотя оно в определяющей мере влияет на то, о чем будет сказано далее. Речь идет о самой тривиальной колониальной имперской политике современной России. Как всякая крупная промышленная страна, с мощным военно-промышленным сектором и развитыми разведывательными, дипломатическими, религиозными, культурно-историческими и этническими коммуникациями, Россия прямо и косвенно стремится расширить свое экономическое пространство, формулируя эту свою прагматичную и в целом имманентную для всякой «империи» функцию в разного рода возвышенные проекты. Поэтому она инвестирует за рубежом различные проекты, прямо или же косвенно расширяющие ее пространство. Однако анализ этих проектов показывает [27], что большинство из них прямо или косвенно связаны с обогащением собственников этих средств и коммуникаций. Речь не идет о создании, например, больниц, школ и прочих образовательных или культурно-просветительных учреждений, каковые можно было видеть не только в СССР, но даже в так называемой «царской России», которая без всяких преувеличений «подняла культурный уровень населения окраин» и путем внедрения русского языка, и путем развития национальных языков и национальных культур. Но «царская Россия» не только открывала русские и национальные школы и прочие культурные учреждения, она развивала сеть больниц и других учреждений, позволяющих бороться с го-

лодом, инфекциями и болезнями на этих окраинах, чем спасала целые этносы от вымирания. Все это не приносило очевидной и быстрой прибыли. Сегодня если не все, то главное происходит иначе. Речь идет о вложениях в такие производства, которые дают высокую и скорую прибыль. Эта прибыль опять же не инвестируется в те же социально-культурные и производственные объекты, которые могли бы способствовать повышению материального благосостояния и культурного уровня населения, а либо вывозятся в страны и территории (в основном на «запад» или... в «эмираты», т. е. туда, где они могут быть потрачены на роскошь), либо напрямую вкладываются в производство роскоши. Это типичная колониальная политика, которая проявила себя и в португало-испанской, и в голландской, и во французской, и в английской колонизациях известных веков. (Каждый может видеть продукт этой политики в Château de Versailles, Palacio Real de Madrid, Buckingham Palace и т. д.) Другое дело, что эта политика принимает современный вид в соответствии с так называемыми требованиями времени. Но за этими «новыми» формами нельзя не видеть известного процесса выкачивания ресурсов из этих стран и территорий.

Можно приводить большое число примеров в пользу действия упомянутого закона обогащения, тем более что особенно-то и не нужно напрягаться в аналитических изысканиях: от всем известной ваучеризации до современных форм рекрутинга; от закрытия «убыточных», социально значимых производств на необъятных просторах страны до открытия новых транспортных коммуникаций, по которым вывозятся «национальные богатства» за рубеж; от отказа государства (и государственных общенародных предприятий) содержать объекты социальной и культурной сферы, но при этом активного участия государства в строительстве культовых сооружений, зрелищных объектов (стадионов и проч.), выплатах менеджменту прямо и через дивиденды; от коммерциализации медицины, образования, просвещения и т. д. Подобное наблюдается и на так называемой оборотной стороне жизни: в законах, издаваемых государством, культурных и просветительных мероприятиях, поддерживаемых государством (от книжек для детей до справочников для семейных пар), произведений литературы, спектаклей, кинопродукции и, наконец... пособий. Все эти примеры — свидетельства всемогущества основного экономического закона, его «железной хватки».

Итак, обогащение представляет собой форму присвоения материальных ресурсов (средств, в том числе не только произведенного продукта, но также природных ресурсов, средств производства, коммуникаций и даже институтов) отдельными группами лиц прямо или косвенно через производство, распределение, обращение или потребление. В отличие от капиталистического обогащения, в основе которого лежит производство прибавочной стоимости (и поэтому рост обогащения пропорционален росту прибавочной стоимости, т. е. обогащение при капитализме происходит (и ведется) в производстве), в настоящем случае обогащение ведется за пределами производства, т. е. вне производства — в обращении, распределении. Речь не идет о грабеже как форме присвоения продукта посредством насильственного изъятия этого продукта у производящего. Хотя и в последнем нет ничего удивительного, чему свидетельство появление такого термина, как рейдерский захват (raider), когда одна группа захватывает объекты у другой, точно так же как последняя прежде захватила их у... государства. Напротив, в настоящем случае речь идет о самом «цивилизованном эквивалентном обмене». Но этот обмен так представлен, что утрачивается всякий рациональный смысл самой эквивалентности; эквивалентность принимает иррациональный характер. А как иначе может восприниматься передача в собственность заводов, комбинатов и т. д. через залоговые аукционы¹² [7; 21; 25]! Получатель этих самых заводов, фабрик, комбинатов, шахт и проч. в собственность от государства платил этому самому государству его средства под залог этих средств. Такую форму отношений способна выдержать не всякая камера-обскура...

В приведенной формулировке основного экономического закона нынешнего общества наблюдается множество противоречий: в частности, если закон проявляется не в производстве, а вне его, тогда как он соотносится с производством? Если он имеет всеобщее значение в том смысле, что ему следуют все слои нынешнего общества,

¹² Указы Президента РФ: от 31 августа 1995 г.: № 889 «О порядке передачи в залог акций, находящихся в федеральной собственности», от 30 сентября 1995 г.: № 986 «О порядке принятия решений об управлении и распоряжении находящимися в федеральной собственности акциями», от 02 ноября 1995 г.: № 1067 «О сроках реализации акций, находящихся в федеральной собственности и передаваемых в залог в 1995 году», от 07 декабря 1995 г.: № 1230 «Вопросы передачи в 1995 году в залог акций, находящихся в федеральной собственности».

тогда почему не кончаются богатства? Если все слои общества причастны к обогащению, тогда почему в стране такая социальная дифференциация, столько бедных и нищих? Если имеет место последнее, тогда не носит ли сам закон психофизический характер, т. е. бедные и нищие — даже не неудачники, а инвалиды, умственно отсталые, гастарбайтеры, мигранты-бомжи и т. п.? Эти и смежные с ними вопросы предстоит разъяснить.

Теоретическая и методологическая основа исследования

Теоретическую и методологическую основу настоящего исследования составляет марксистская политическая экономия, изложенная от первоначальных работ основоположников марксизма — К. Маркса и Ф. Энгельса — до современных марксистов. Основным методологическим положением выступает положение о том, что любое общество имеет свой основной экономический закон. Этот закон носит объективный характер, т. е. его функционирование независимо от того, знают люди об его существовании или нет. Общество может не знать о существовании основного экономического закона и даже отрицать его существование, но следовать ему. Во-вторых, основной экономический закон проявляет себя в производстве и через производство и выражает основное производственное отношение. В-третьих, часто (и как правило) в антагонистических обществах основной экономический закон проявляет себя опосредованно, скрываясь за множеством второстепенных отношений, драпируясь в неимманентные производственные (общественные) отношения. Такая форма существования основного производственного отношения вполне естественна. Чаще всего такую форму существования можно наблюдать на начальном этапе становления общественно-политической системы; причем чаще всего, когда общество только выходит из предыдущего состояния; оно еще не окрепло, а потому старается скрыть свою реальную физиономию и реальные отношения за прошлыми. Более того, оно модернизирует прежние формы, делает их более привлекательными обывателю. Например, так поступил капитализм с эксплуатацией. Он не уничтожил эксплуатацию, которая имела место при рабовладении и феодализме, а лишь придал ей вид равноправного партнерства между рабочим и капиталистом. В их отношениях скрыты всякие формы эксплуатации, ибо они равноправные

субъекты экономических отношений. То же самое происходит и с основным законом современного общества (и основным производственным отношением): все равны перед законом, все и вся защищены этим самым законом, поэтому все имеют равное право на обогащение.

Обсуждения

Согласно классическому пониманию общественного развития, все общества имеют свой основной экономический закон, который выражает, во-первых, цель общества, во-вторых, отражает основные интересы главных классов и общественных групп, в-третьих, формирует систему взаимосвязей с другими законами, подчиняет их своему влиянию, определяет их развитие. Исходя из данного аксиоматического положения, современная Россия в экономическом плане не представляет исключения — она также имеет свой экономический закон. Однако в отличие, например, от страны, правопреемницей которой она является, современная государственная власть России не демонстрирует открыто основной экономический закон современного общества. Напротив, наблюдается явное стремление скрыть его за множеством второстепенных (и даже третьестепенных) отношений. Примером может служить так называемый поиск «национальной идеи», которая должна была бы (и будет) объединить население, создать из разнородной массы (населения) единый народ. В новой тридцатилетней постсоветской истории России имеются и другие проекты, которые так и не получили своей реализации. Таким образом, оказывается общество существует, живет и даже развивается, но при этом... у него нет основного закона, который, согласно классической схеме общественного развития, развивают идеологи, политики, ученые и... предприниматели каждый на своем месте, но, как принято выражаться, 24x7. Дабы разобраться в существующей «повседневности», необходимо ответить на вопрос: из чего состоит и как образуется *основной экономический закон*?

В СССР и странах социалистического содружества этим вопросом занимались глубоко и широко, о чем свидетельствует литература, толику которой приведем здесь [1—4; 8; 10; 20; 26; 31]. Однако с начала 1990-х интерес в научном и политическом сообществах упал. В связи с чем считаем рациональным изложить некоторые аспекты указанного вопроса.

Экономические и социальные законы роднит с естественными объективный характер, что означает, что законы не зависят от воли и желания людей, от знаний об этих законах. Но при этом первые отличаются от вторых тем, что их создают люди. Правда, люди придают экономическим и социальным законам объективный характер. И здесь есть два объяснения объективности экономических и социальных законов. Одно носит статистический характер, т. е. в силу того, что общество состоит из множества людей, имеющих разные интересы, цели, задачи и т. д., получается так, что их общее поведение независимо от индивидуального и носит объективный характер. Другое — экзистенциальный характер, т. е. в силу того, что все люди разные и реализуют свои интересы и задумки по-разному, несмотря на внешние совпадения и похожесть, поведение каждого индивида индивидуально. В результате само поведение индивида носит объективный, т. е. независимый от него характер.

Люди создают экономические и социальные законы, но не в прямом смысле этого слова (т. е. не так, как собирают фигурки из лего), а потому, что в основе всяких экономических законов находится человек, люди с их потребностями и способностями. Люди реализуют свои способности соответственно потребностям и возможностям, которые предоставляют имеющиеся в наличии условия — материальные, технические, технологические, институциональные и проч. Таким образом, создается впечатление, что люди реализуют свои потребности. Однако при ближайшем рассмотрении последнее оказывается ошибочным: люди не могут реализовать потребности, так как потребности по большому счету нереализуемы, хотя в основе деятельности человека лежат потребности. Но, чтобы потребности были реализованы в конкретных продуктах и деяниях человека, необходимо, чтобы они приняли соответствующую форму. Такой формой выступают интересы как совокупность целей и задач, которые человек ставит перед собой. Последние представляют собой уже осознанные потребности и осознанные цели и задачи, т. е. потребности, прошедшие через осознание. Само же осознание целей и интересов означает получение пользы или блага, неполучение вреда, ущерба вследствие того или иного деяния (недеяния). Поэтому человек поступает так, а не иначе не потому, что к этому влекут его потребности, так поступают насекомые и низшие животные, а потому, что это поведение приносит ему ту или иную выгоду или не приносит

вреда, ущерба. Он осознает свое поведение и тем самым отличает интерес от потребности и инстинкта. Потому люди преследуют интересы, а не потребности.

Интересы, как и потребности, могут носить индивидуальный и надывдивидуальный (коллективный, общественный) характер. Потребности даны нам при рождении (или даже до него) от природы, мы их лишь реализуем или осваиваем, подобно всяким живым существам неавтотрофного характера. Другое дело интерес. Интерес, по видимому, носит надывдивидуальный (коллективный, групповой, общественный) характер. Во-первых, в силу того, что интерес — осознанная(-ые) потребность(-ти). А процесс осознания неиндивидуальный; я осознаю, оказываясь с другим(-ими) индивидом(-ами). Стало быть, интерес уже отличается от потребности тем, что сопрячен к другим индивидам. Во-вторых, удовлетворить потребность(-ти) индивид может лишь будучи изначально общественным существом: поскольку человек — неавтотрофное существо и поскольку с рождения и до смерти, чтобы существовать, должен есть, пить, спать, быть защищенным прямо и косвенно (т. е. от внешней среды и хищников), то он изначально выступает существом общественным, т. е. оказывается в системе общественных отношений. Поэтому потребности, как и интересы, индивид может удовлетворить через производство. Но всякое производство людей носит общественный характер не только в силу того, что всякий индивид получает оценку своей деятельности в глазах другого(-их) индивида(-ов), но и в силу того, что само производство средств существования и безопасности для человека возможно лишь как коллективная деятельность. Стало быть, и потребности (как и интересы) носят общественный характер, даже если они принадлежат индивиду.

В силу описанных свойств (признаков) потребности нереализуемы (их можно лишь удовлетворить или не удовлетворить, причем в разной степени, что наглядно показано в психоанализе и его различных направлениях) [23, 24]. Вместо потребностей человек реализует интересы. Что касается реализации интересов (как и их «производства»), то здесь возможны разные варианты, хотя неизменно одно — реализация ведется в деятельности, через деятельность, а сам интерес реализуется в продуктах деятельности.

Итак, интересы представляют собой превращенную форму потребностей; интерес — осознанная потребность; и если потребности

даются от рождения (по природе), то интересы формируются производством; способ производства — основа интересов. Производство не только создает (и воспроизводит) интересы, оно их еще и реализует. И здесь заслуживает внимания соотношение (превращение) частного (индивидуального) интереса и общественного, или массового. По-видимому, в этом плане интерес отличается от потребностей. Относительно последних господствующим взглядом является форма пирамиды — от известной пирамиды Маслоу до множества других. Согласно последним, потребности иерархизированы — от простейших (или базисных физиологических) до сложных (духовных). При этом важно иметь в виду, что более высокая в иерархии потребность не может проявить себя прежде, чем реализуются потребности более низкой ступени иерархии, т. е. действует своеобразная цепная реакция от простейших к сложным. С интересами наблюдается нечто иное.

Интерес — это польза, выгода, их максимизирование или минимизирование. Каждый индивид, стремясь удовлетворить свои потребности, стремится реализовать свои интересы, т. е. он пытается максимизировать пользу, выгоду или же минимизировать вред, ущерб. При этом он может приносить то же самое или обратное другому индивиду, т. е. приносить пользу, выгоду или наносить вред, убыток. Но и другой индивид действует таким же образом, т. е. преследует получение пользы, выгоды или нанесение ущерба, вреда другому. Но, во-первых, понимание последних (пользы, вреда, выгоды, ущерба и проч.) у каждого индивида индивидуально, т. е. они могут совпадать или не совпадать как по качеству, так и по объему. Во-вторых, индивиды реализуют свои интересы (как и удовлетворяют свои потребности) не одновременно, а с более или менее разными интервалами. В результате таких несовпадений наблюдаются отклонения в реализации (проявлении) индивидуальных интересов. Но поскольку последние носят массовый характер, то создается общий тренд проявления и реализации интереса, который неверно принимается за общественный интерес. Общественный интерес, как мы заметили ранее, не есть сумма частных интересов. Общественный интерес представляет собой особый тип (вид) интереса, в основе которого лежит коллективистский (социальный) характер человека.

В связи со сказанным заслуживает внимания механизм реализации интереса и интересов. По-видимому, реализация интереса отличается от реализации потребностей. Интересы не иерархизированы (хотя и иерархизируемы), как потребности, среди них нет базовых или производных. Например, экономические интересы базисные, а духовные интересы второстепенны. Здесь более сложная диалектическая связь: один опосредует другой, вплетен в другой и т. д. Поэтому и в реализации интересов не происходит так, что вначале реализуются так называемые материальные (экономические) интересы, а затем духовные (идеологические)¹³. Основной механизм реализации интереса — выгода, польза, ущерб, вред, убыток и т. п. Поэтому как сама иерархия интересов, так и механизм их реализации соотносятся с последними. Интересы иерархизируются по степени выгоды, пользы, ущерба и т. д., а не по степени материальности или духовности.

С этих же позиций (т. е. с описанного механизма реализации) следует рассматривать соотношение (соразмерность) индивидуального частного интереса и общественного (разной степени обобщественности) интереса. Если реализация частного индивидуального интереса приносит большую выгоду (наносит больший вред противнику, конкуренту), чем реализация (учет) общественного интереса, то индивид идет на реализацию своего частного интереса, игнорируя общественный интерес (с этим связаны разного рода социальные эксцессы вплоть до преступлений, на которые идут индивиды в реализации своих интересов). Но если индивиду выгодно учитывать (= реализовывать) в своей деятельности общественный интерес, так как он дает ему большую выгоду, пользу или минимизирует вред, он проигнорирует свой частный интерес, точно так же как прежде проигнорировал общественный. С потребностями иначе: в силу того, что индивид не может «предавать» свои (по крайней мере, базисные) потребности другому индивиду, индивид не может насытить свой желудок оттого, что другой (близкий или далекий ему) индивид насы-

¹³ По-видимому, для реализации интересов характерно свойство идемпотентности, в отличие от реализации потребностей, для которых характерна иерархичность.

тил свой желудок. Жертвенность в потребностях явным образом отличается от жертвенности в интересах, и эти отличия не в механизме, а в результате.

Дотошное изложение потребностей и интересов с разных ракурсов и в разных аспектах сделано с одной лишь целью — основу экономического развития любого сообщества (от семьи до человечества) составляет реализация интересов. А поскольку интересы неоднородны (как по составу, так и по реализуемости), то мы имеем разный уровень экономической динамики в тех же сообществах. Впрочем, приведенная черта носит второстепенный характер. Главное в интересах (и в частности, экономических, а все остальные либо в той или иной степени производны от них, либо коррелируют с ними) то, что они представляют законы общественного развития [20; 31]. Не потребности, которые, по-видимому, консервативны, а интересы выступают реальной движущей силой общественного развития.

В иерархии интересов имеются так называемые главные, основные, актуальные (что в принципе носит относительный, а не абсолютный характер, т. е. в разные периоды на роль главного, актуального выдвигается тот или иной интерес, а не какой-то один вид интереса всегда выступает главным, актуальным) интересом, который определяет основные, главные законы общества и в целом формирует архитектуру общественного развития. Так вот, экономические интересы выступают основой экономических законов, формируют архитектуру экономических законов, в том числе основного экономического закона общества. Правда, ни всех индивидов, а лишь тех, которые определяют экономическое развитие.

Несмотря на то, что все люди, чтобы жить, должны есть, пить, спать, одеваться, обуваться, иметь защиту своего тела, психики и т. д., а стало быть, иметь продукты, которые удовлетворяют указанные потребности прямо и косвенно, тем не менее не все они определяют экономическое развитие сообщества. В этом смысле интересы не всех людей оказываются значимыми для экономического развития, хотя при этом все члены сообщества участвуют в экономическом развитии. Но участвовать и формировать основу экономического развития — не одно и то же. Поэтому интересы не всех людей, а лишь так называемой активной части сообщества (или, выражаясь терминами Й. Шумпетера, «предпринимателей-инноваторов»), с одной

стороны, и только те интересы, которые закладываются в основу экономической динамики, т. е. формируют основные тренды экономического развития сообщества, с другой стороны, являются основой экономической динамики. Можно сказать, что экономическую динамику формируют актуальные интересы наиболее «продвинутой» части общества. И вот здесь возникает вопрос об этих самых актуальных интересах и продвинутой части общества. Поясним данный тезис.

Дело в том, что любое общество разнородно не только в половом, возрастном и прочих естественных признаках, но также и в так называемых неестественных, среди которых можно указать так называемые производственные наклонности или профессионализм, т. е. принадлежность к конкретному виду деятельности. В обществе имеются земледельцы, скотоводы, охотники, рыболовы, торговцы, ремесленники, жрецы, воспитатели и проч. Все они, с одной стороны, имеют разную численность (общество не может состоять из какой-то одной профессиональной группы), а с другой стороны, имеют разные интересы. Интересы земледельцев — вырастить земледельческий продукт, ремесленников — произвести орудие или оружие, торговцев — купить и продать и т. д. Таким образом, интерес прочно связан с производственной деятельностью. Чаще всего, в зависимости от численности профессионального сообщества (его доли в обществе), интересы последнего становятся определяющими для всего общества, т. е. «общественными интересами» выступают интересы основной массы населения. Правда, такое может быть не всегда. Иногда интересы не доминирующей (хотя и не рецессивной) профессиональной группы (сообщества) могут оказаться «общественными интересами». Последнее происходит тогда, когда в обществе не наблюдается явного лидера по интересам или явного доминанта, в результате такой структуры общества образуются разного рода коалиции сообществ (групп), результатом чего «общественным интересом» может оказаться интерес какой-либо из групп или некий синтез (часто, правда, конгломерат) групповых (классовых) интересов.

Экономические интересы трансформируются в экономические законы — специфические устойчивые институционализированные принципы, регулирующие поведение хозяйствующих субъектов в экономике. Однако (и это нередко) доминирующим интересом, опре-

деляющим основной экономической закон и формирующим архитектуру экономических законов, не всегда оказывается интерес доминирующей в обществе по численности группы (класса). Примерами могут быть рабовладельцы и рабы, феодалы и крестьяне, рабочие и капиталисты и т. д. Причина последнего — в собственности на средства производства. Интересы класса (группы, сообщества), имеющего в своей собственности основные средства производства, являются определяющими при формировании основного и других экономических законов общества. Что касается своеобразного «дизайна» того же основного экономического закона, как и других, то он формируется участием (долей) других классов во владении собственностью на основные средства производства. Поэтому кажущееся противоречивым в том же рабовладельческом или феодальном, как и капиталистическом обществе проектирование экономических законов в зависимости от численности и соотношения основных классов снимается вышеприведенным положением: важна не численность класса, а концентрация в его руках основных средств производства: земли, капитала, коммуникаций, институтов и т. д.

Итак, экономические интересы собственников основных средств производства выступают основой основного и других экономических законов общества. Это положение носит своеобразный императивный характер. Но есть нюансы, которые предоставляет практика. Мы имеем в виду различные формы или виды того же рабовладения, феодализма, капитализма, социализма. Например, социализм в СССР отличался от югославского, венгерского, кубинского и т. д., как сегодня от северокорейского и китайского. Или тот же феодализм, например, в Англии и Франции, Испании и Нидерландах и далее на европейском континенте в разных государствах имел свою специфическую форму. Причина, на наш взгляд, не только в развитии производительных сил (где-то она была выше, где-то ниже, словом, имело место неравномерное развитие производительных сил, обуславливающее столь же неравномерное развитие производственных отношений), но также в системе разделения труда, а также демографии, этнографии и т. д. Но главным, на наш взгляд, выступает собственность на основные средства производства, но не только ее размеры и виды, но и источник получения. Одно дело, когда собственность формировалась веками, и совершенно другое дело, когда она

была получена, что называется, в одночасье¹⁴. Последнее, конечно, не создает чего-то кардинально нового, но формирует особый дизайн экономических законов.

Источники и механизмы основного закона современной России

Все общества существуют на базе прибавочного труда и прибавочного продукта, принимающего в зависимости от общественного устройства различные виды — от прибавочного труда и прибавочного продукта до прибавочной стоимости. С точки зрения того, что основу общественного развития составляет прибавочный труд, все общества одинаковы. Прибавочный труд создает прибавочный продукт. В зависимости от размера прибавочного продукта (и, соответственно, труда) общество имеет более, или менее значительные возможности. Хотя это и не факт. Дело в том, что основная причина заключается в том, кому принадлежит этот прибавочный продукт: обществу, отдельным классам. Причем не просто эпизодически, а институционально, т. е. при помощи законов и норм. Но оставим на время метаморфозы, которые формируются формами собственности и институтами. Порассуждаем относительно того, к чему приводят прибавочный продукт и прибавочный труд.

Прибавочный продукт — это все сверх того, что возможно потребить прямо и непосредственно, т. е. все сверх физиологических и социальных потребностей или все, что остается после удовлетворения потребностей человека и сообщества. Основу прибавочного продукта составляет прибавочный труд¹⁵. Понятное дело, что размер

¹⁴ Например, те же Т. Веблен, Ф. Бродель и др., описывают приобретение собственности путем грабежа, что нередко происходило в условиях военных действий. Примером может быть историческое событие недалекого прошлого — Вторая мировая война, когда захватчики вывозили не только рабочую силу, но также землю, технику, технологии. Но и обратное — репарации, по которым у страны-агрессора изымались не только культурно-ценностные предметы, но также заводы, фабрики, техника, технологии, рабочая сила и проч. — также оказывается значимым событием в формировании собственности на основные средства производства. Правда, одно дело, когда собственником этих средств становится общество в целом, передающее государству право на использование, и совершенно другое, когда собственником становится лицо.

¹⁵ Хотя, конечно, не только прибавочный труд создает прибавочный продукт общества. Например, приобретение материальных продуктов посредством завоеваний, неэквивалентного обмена, грабежей и т. д. Причем если посмотреть на

прибавочного труда и продукта определяется множеством разнообразных факторов как производственно-технологического, так и иного характера. То есть не только техники и технологии, но также климат, местоположение территории, наличие естественных коммуникаций и т. д. имеют важное значение в стимулировании прибавочного продукта и прибавочного труда. Два соседних общества, имеющие разные климатические (ландшафтные), ресурсно-сырьевые, коммуникационные, технические и технологические различия, разную численность и структуру населения и т. д., демонстрируют разные размеры прибавочного труда и прибавочного продукта. При этом не факт, что чем выше прибавочный труд, тем больше прибавочный продукт. Такое соотношение наблюдается в историческом соотношении общества, т. е. прошлого с настоящим. Но оно не проявляет себя между различными обществами. Дело в том, что рост прибавочного продукта непропорционален росту продукта прибавочного труда. Можно затрачивать больше труда, но получать меньше продукта, и, наоборот, затрачивать меньше труда, но получать больше продукта. Последнее формируется теми же климатическими, погодными, техническими, технологическими, демографическими и прочими непроизводственными факторами и условиями.

И тем не менее, между прибавочным продуктом и прибавочным трудом присутствует прямая связь: прибавочный продукт есть результат прибавочного труда по той причине, что, согласно классике [16], только живой труд способен не только создавать новый продукт, но и производить больше, чем самого себя (имеется в виду затраты на содержание самого себя), тогда как все остальные факторы производства лишь переносят свою стоимость на производимый продукт.

Но размер прибавочного продукта, т. е. того продукта, который остается у общества после того, как удовлетворены основные потребности индивидов и общества, хотя и зависит в первую очередь

так называемые цивилизованные общества, т. е. такие, которые в прошлые века занимались колониализмом и грабили прямо и косвенно (при помощи неэквивалентных экономических отношений — торговли), а также эксплуатации труда завоеванных народов, то приходится критически относиться к заявлениям защитников общественного прогресса, видящих последний исключительно в прибавочном труде и продукте своих сограждан.

от прибавочного труда, но не только. Он зависит от необходимого продукта: чем меньше размер необходимого продукта, тем при прочих равных условиях выше размер прибавочного продукта.

Можно и дальше рассуждать о соотношении прибавочного продукта и прибавочного труда, что делается в любом добротном учебнике политэкономии еще с прошлого или даже позапрошлого века. Но природа этих соотношений определяется не размером того и другого, а тем, во-первых, как производится прибавочный продукт (кем и каким образом), во-вторых, как, на что он расходуется. Расходы прибавочного продукта, как и его производство говорят об обществе кратно больше, чем его размеры. На последнем мы и остановимся.

Итак, одно дело, когда прибавочный продукт создается свободным производителем, и совершенно другое, когда он создается наемным работником или же рабом, крестьянином, ремесленником и т. д. В первом случае производитель выступает хозяином продукта, тогда как во втором он отчужден от продукта. Грубо говоря, произвел — с тобою рассчитались согласно договору, а дальше ты никакого отношения к произведенному тобою продукту не имеешь. Это и есть проблема отчуждения [19; 30]. Но и это не все для общества, хотя можно предположить, что производство детерминирует дальнейшее использование произведенного продукта, хотя это скорее желаемое, чем реальность. Реальность же состоит в том, что распределение и потребление прибавочного продукта отделены от его производства. Они отождествлены когда работник и его продукт не отчуждены, а последнее возможно в условиях, когда средства производства, предметы труда не отчуждены от самого труда. Причем не обязательно, как это имеет место в так называемом натуральном хозяйстве, чтобы они принадлежали одному и тому же лицу. В ассоциированных обществах, например в этническом обществе (этносе), все принадлежит этому обществу. То же самое мы имеем в отдельных видах кооперативов. Несколько иная, но близкая система отношений имеет место в социалистических обществах. Но в антагонистических обществах наблюдается изначальное разделение лица, имеющего труд, и лица, имеющего средства труда (землю, технику, капитал) [29; 30]. Поэтому в продукте эти отношения также разделены. Речь идет о том, что произведенный продукт не принадлежит лицу, произведшему его в силу отчуждения средств производства и предметов

труда от самого труда. Собственник средств производства рассчитывается с собственником труда продукцией последнего, которая принадлежит первому. По завершении расчета у первого остается весь прибавочный продукт, хозяином которого он становится теперь реально, хотя раньше был им потенциально.

С этого момента начинаются новые метаморфозы для прибавочного продукта. В одном случае он вновь возвращается в производственный процесс, причем прямо, т. е. в виде средств производства и предметов труда, или косвенно — через реализацию и в виде денег, которые идут на расширение производства. Последнее делается из нескольких соображений, согласно психологии собственника. В капиталистических формациях прибавочный продукт возвращается в производство, с тем чтобы создавать еще больший прибавочный продукт, который принимает форму прибавочной стоимости, а последний принимает форму прибыли или сверхприбыли. Таким образом, капиталист направляет прибавочный продукт на возрастание прибавочной стоимости. Он его не проедает, даже если хочет. Поэтому многих поражало прежде и сегодня, что капиталисты не приобретают... роскошь, а живут (часто) аскетами. В этом проявление капиталистической психологии. Предпринимательства. Поэтому прибавочный продукт авансируется во всякое производство, которое приносит максимальный его прирост. А будет ли это... детское питание, или детская одежда и обувь, или же производство пороха, напалма, противопехотных мин и проч., не столь важно. Важно, чтобы это производство приносило сверхприбыль. Есть и другая сторона: увеличение прибавочного продукта направляется на повышение удовлетворения растущих материальных и культурных потребностей населения (и индивидов). Это социалистический путь использование прибавочного продукта. Здесь тоже наблюдаются разнообразные формы использования прибавочного продукта — от производства тракторов, машин, в том числе вооружений, до научных исследований, тиражирования произведений искусств, строительства детских садов, больниц, санаториев и проч., т. е. всего того, что увеличивает удовлетворение растущих материальных и культурных потребностей граждан, стимулирует рост самих этих потребностей и через них стимулирует производство продуктов удовлетворяющих их [17, 22, 30]. Но есть также и третий путь — обогащение. В этом

случае прибавочный продукт направляется на... обогащение владельцев. Причем будь то владельцы средств производства или продуктов. Здесь все подчинено обогащению. Почему и как это происходит?

Во-первых, почему? Речь не в злонамерениях собственников, а в общей психологии и в производственных отношениях. Дело в том, что сами продукты достаются преимущественно непроизводительным трудом. Это чаще всего посреднические операции, на которых происходит наращивание стоимости продукта; каждый посредник добавляет к цене товара свою долю, исходя не из производственных затрат, а из собственных трат. Но тут-то и возникает вопрос о природе происхождения посреднических операций.

О том, что посреднические операции появились давно и существовали давно, нет сомнений, т. е. это не изобретение нашего времени. Другой вопрос, что выступает объективной причиной посреднических операций, за которые посредник получает эту самую маржу, которая, кстати, в абсолютном значении можеткратно превышать доходы от производства товаров. Так вот, посреднические операции появляются в силу образования структурных различий в рынках. Кстати, не только территориальных, но также и товарных (продуктовых). Иными словами, это вопрос коммуникаций. В одном случае посредник устанавливает контакт с покупателем и продавцом в условиях военных действий, в другом — в условиях культурно-ценностных различий, в третьем — политических и прочих противоречий. За установление контакта, т. е. коммуникаций, посредник получает свою долю в прибыли, т. е. часть того самого прибавочного продукта, которую жертвует продавец. В противном случае он либо вообще не продал бы свой товар, либо продал бы его с большим дисконтом, затратами и издержками, а следовательно, имел бы потери в прибыли. Стало быть, появление посредников обусловлено отсутствием прямого контакта продавца с покупателем, который может быть обусловлен как естественными причинами (землетрясениями, которые разрушили дороги, мосты и проч.), так и искусственными (войнами, социальными катаклизмами, политическими революциями и эволюциями и проч.). Но если в первом случае (в случае естественных причин) посредник тратит ресурсы, за что и получает соответствующую прибыль от продавца, то во втором в различных его вариантах дело

обстоит куда живописнее (художественнее). На последнем и следует остановиться, чтобы понять природу современного обогащения.

Сами по себе посреднические операции не производят продукта. Они всего лишь увеличивают цену продукта. Поэтому эти средства предназначены не для удовлетворения потребностей и не для общественного (и индивидуального) прогресса, а для имиджа. Они работают на имидж владельца. Тогда, во-вторых, возникает вопрос: откуда идет прибавочный продукт на покрытие растущей цены? Ответом может быть внешняя торговля. Дело в том, что внутри национального хозяйства таких резервов нет, хотя, конечно, и здесь они имеются, на что указывают межотраслевые и межтерриториальные отношения, обмены (это так называемые отраслевые и территориальные диспропорции или диспаритет. Он есть. Но постепенно нивелируется в силу того, что капитал перетекает из одной отрасли в другую. Но если прежде переливы капитала были вызваны техническим строением капитала, то теперь основным мотивом выступает прибыль. Спекулятивный капитал устремляется в те отрасли и территории, которые дают ему высокую прибыль. Такими отраслями изначально выступают сырьевые — нефтегазовые и т. д. Но в силу возросшей конкуренции за эти ресурсы, а после того, как в них произошли процессы концентрации и укрупнения, зайти в эти секторы оказывается сложно и даже невозможно. Поэтому более мелкие компании начали осваивать другие секторы и сегменты. Да, и в них происходят процессы поглощения, банкротства и т. д., т. е. укрупнение компаний, а стало быть, сокращается пространство для новых игроков.) В результате национальное хозяйство оказывается как бы занятым, что ведет к сложностям при изъятии дополнительных доходов и росте прибыли. Последнее подталкивает выход на внешние рынки и захват внешних рынков. Конечно, внешние рынки давно заняты, хотя процесс передела их происходит постоянно. Причем есть ниши с более низким уровнем конкуренции, но и более низкими прибылями, в отличие от высокодоходных сегментов — например, тех же телекоммуникационных услуг, которые давно захвачены мировыми транснациональными компаниями. Но другим достаются сегменты и секторы с меньшей конкуренцией.

В том, что важным источником современных национальных хозяйств выступает внешняя (международная) торговля, нет никаких сомнений. Причем внешняя торговля играет роль дополнительного

сектора для национальной экономики. Но в одном случае через внешнюю торговлю национальные хозяйства осуществляют перевооружение, тогда как в другом случае — обогащение. Все зависит не только от импорта, но и от экспорта. В частности, одно дело, когда вывозятся сырье, материалы, рабочая сила, а импортируются станки, техника, технологии, рабочая сила, которые направлены на модернизацию национального хозяйства, на производство дополнительного (прибавочного) продукта, который в том числе становится экспортной продукцией. И совершенно другое, когда тот же экспорт сырья и материалов используется для импорта товаров роскоши, а то и вовсе остается за рубежом, т. е. фирмы и компании открывают счета за рубежом, на которые поступают средства от экспорта сырья и материалов. При этом эти средства используются на приобретение тех же товаров-роскоши: яхт, замков, дворцов, дорогих автомобилей, самолетов, спортивных клубов, зрелищных и развлекательных мероприятий и т. д.

Но ведь производство ведется в таком обществе, правда, его цели и средства далеки от обычного или традиционного производства. Обогащение не предполагает производство как таковое, направленное на удовлетворение растущего спроса (притязаний), поэтому оно добывается не в производстве, а за его пределами. Но в производстве трудятся наемные работники или же роботы. В качестве наемных работников — представители национальных меньшинств или новые подданные, поэтому неспроста миграционная политика ведется с прицелом на привлечение рабочей силы низкой квалификации. Причем, если иметь в виду арабские страны как высшую форму проявления этого типа экономических отношений, то люди пребывают в эти страны — ОАЭ, Кувейт, СА и др. — исключительно для работы. Никто из них не получает ни вида на жительство, ни гражданства. Все они наемные работники. Причем нигде в другой стране так не реализуется эта форма наемного труда (современного рабства), как в этих странах. Но именно в этих странах, как ни в одной другой стране, действует откровенная модель обогащения. Несколько фамилий, захвативших власть в этих странах и сделавших государство своей собственностью (монархия), откровенно ведут жизнь в роскоши. В их экономиках все направлено на удовлетворение их потребностей. Они соревнуются между собой по уровню роскоши: у кого дороже лошадь, автомобиль, яхта, дворец, небоскреб,

самолет, верблюд и т. д. В этих странах сформировалась и функционирует откровенная форма «экономики-роскоши».

Результаты

Сформулирован основной экономический закон современной России, состоящий в обогащении собственников средств производства. Собственники средств производства, в отличие, например, от того же капитализма, заняты не столько развитием производства, сколько получением дохода (причем все время возрастающего в объеме) за счет непроизводственных операций. В результате в экономике возросли (и продолжают расти) транзакционные издержки, связанные с посредническими операциями, а в самом производственном процессе растет число посреднических структур. На основании анализа взаимосвязи потребностей и интересов выявлена и описана природа формирования экономических законов (в том числе основного), заключающаяся в экономических интересах не только доминирующей по численности группы (сообщества, класса) общества, но часто даже второстепенной. Решающее значение имеет собственность на основные средства производства. Выдвинуто положение, что дизайн основного экономического закона (как и других экономических законов) определяется часто даже не столько размерами собственности, сколько тем, как и откуда (из какой сферы общественного производства) она получена. Утверждается, что собственность, полученная из производства и в результате вековых (из поколения в поколение) накоплений, формирует совершенно иной дизайн интересов собственника этих средств производства, чем у тех, которые получили собственность в результате грабежа и разного рода манипуляций (в том числе синекур), что называется сиюминутно, а также не из производства, а, например, торговли, биржевых спекуляций, государственного управления и т. д. Впрочем, никакой дизайн не меняет сущности закона, он лишь драпирует его проявление в так называемые более или менее привлекательные для обывателя одежды.

Заключение

Итак, основной экономический закон современной России — обогащение. Производство ведется не ради производства, оно не ведется ради сохранения видов и этноса, как это имеет место в этнической экономике, оно также не ведется ради удовлетворения растущих

материальных и культурных потребностей, как это имело место при социализме, оно не ведется с целью получения прибыли (и даже максимальной прибыли), как это происходит при капитализме. Можно перебрать и другие цели, но, по-видимому, и приведенных достаточно, чтобы сделать обобщение. Производство в нынешних условиях ведется для обогащения, с целью достижения роскоши. В этом особенность нынешних производственных отношений. Экономические агенты заняты вовсе не производством товаров, удовлетворяющих материальные и культурные потребности, и даже не для повышения доходов, и уж тем более не для совершенствования технического и технологического уровня.

Известно, что общественное (как, впрочем, по-видимому, и индивидуальное) развитие зависит от прибавочного продукта. Чем больше размер прибавочного продукта, тем, при прочих равных условиях, выше возможности общественного развития. При этом неверно отождествлять развитие с его размерам; здесь, по-видимому, размер хотя и имеет значение, но не определяющее. Зато определяющее значение имеет его производство. Так вот, согласно классикам, социально-экономические формации различаются (а также отождествляются, идентифицируются) не тем, сколько имеется прибавочного продукта, сколько тем, как (при помощи чего и кем) он произведен, с одной стороны, кем, для чего он используется (потребляется), с другой стороны. Основу прибавочного продукта составляет прибавочный труд. Размер прибавочного продукта зависит от размера необходимого продукта: чем последний меньше при прочих равных условиях, тем больше прибавочный продукт. Размер же последнего определяется, грубо говоря, не размером желудка, ростом и прочими физическими данными индивидов, а реализовавшимися их способностями. Последний выступает результатом множества факторов и условий, среди которых и климатические условия, и численность населения, и его навыки, и прочие психосоматические особенности, но главным, решающим фактором выступают техника и технология, при помощи которых люди добывают для себя средства существования. Но самое странное, что даже наличие высокотехнологичных средств производства не гарантирует большого размера прибавочного продукта.

Заметим, что прибавочный продукт — это не индивидуальный продукт, а общественный. Стало быть, его размер определяется общественными отношениями, а вовсе не индивидуальными способностями, потребностями, потреблением и производством. Что касается общественных отношений, то решающее значение принимает характер присвоения прибавочного продукта, т. е. принадлежит ли он обществу в целом, причем прямо и непосредственно, или же принадлежит частным лицам. В первом случае прибавочный продукт направляется на нужды общества в соответствии с целями и задачами общества, т. е. будь то увеличение непосредственного потребления или же защита природы, общественной независимости и т. д. с соответствующими вариантами и формами: от образования, медицины, науки, искусства, культуры до оружия. Во втором случае речь идет об удовлетворении прихоти. Причем самая необходимая вещь в этой системе координат принимает явно извращенный вид. Например, когда из жилища устраивают какой-нибудь дворец-музей или из предмета первой необходимости — унитаза — делают культ — золотой унитаз. Те же автомобили, которые из средств передвижения превращаются в предметы роскоши. И так поступают со всякой остальной вещью — от продуктов питания до биоматериалов и их суррогатных форм.

В указанных метаморфозах с вещами нет ничего удивительного и загадочного: все происходит в рамках основного экономического закона. В 1990-е гг. под предлогом улучшения уровня жизни был произведен переход (по сути, контрреволюция) к так называемому рыночному регулированию. Но при этом рыночное регулирование не ограничилось сектором продуктов питания и предметов первой необходимости, а захватило сырьевой сектор, энергетику, транспорт, финансы. Предприятия, прежде принадлежавшие народу и управляемые государством, перешли частным лицам. Последние же внесли в общественные отношения так называемую «трейдерскую культуру Wall Street'a» — культуру спекуляции, риска и краткосрочной прибыли. Сама так называемая экономика сменила стратегию развития с производства на создание «финансовых институтов». В результате стала формироваться культура финансовых спекуляций — явный и открытый признак обогащения. Экономике стал определять даже не владелец активов (например, те же пайщики в

сельском хозяйстве, которыми являлись сельские жители), а посредник, обеспечивающий клиентские вложения. Первым, но не последним инструментом последних стали ваучеры, которые трансформировались в акции, биржевую торговлю (Fogex), разного рода токены, криптовалюты. Таким образом, истинную цель и истинный мотив можно определить, перефразируя один из постулатов нынешнего президента США: «Обогащайся, детка! Обогащайся!».

Литература

1. *Абалкин Л.И.* Экономические законы социализма. М.: Наука, 1971. 191 с.
2. *Агеев В.М.* Методологические и теоретические проблемы основного экономического закона социализма. М.: МГУ, 1973. 208 с.
3. *Андронов Ю.В.* Учение Карла Маркса и некоторые вопросы социалистического строительства в СССР. М.: Политиздат, 1983. 31 с.
4. *Белюсов Р.* Планомерное использование экономических законов // Вопросы экономики. 1974. № 12. С. 13—21.
5. *Бодрийяр Ж.* Симулякры и симуляция = Simulacres et simulation / Пер. О.А. Печенкина. Тула: Тульский полиграфист, 2013. 319 с.
6. *Веблен Т.Б.* Теория праздного класса / Пер. с англ. М.: Прогресс, 1984. 367 с.
7. *Вилькобрисский М.* Как делили Россию. История приватизации. СПб.: Питер, 2012. 160с.
8. *Глезерман Г.Е.* Законы общественного развития: их характер и использование. М.: Политиздат, 1979. 303 с.
9. *Князев Ю.К.* Народнохозяйственное планирование — императив для российской рыночной экономики // Научные труды Вольного экономического общества России. 2019: URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/narodnohozyaystvennoe-planirovanie-imperativ-dlya-rossiyskoj-rynchnoy-ekonomiki> (дата обращения: 12.01.26).
10. *Кронрод Я.А.* Законы политической экономии социализма. Очерки методологии и теории. М.: Мысль, 1966. 581с.
11. *Ленин В.И.* Империализм, как высшая стадия капитализма // Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 27. С. 299—426.

12. *Ленин В.И.* Карл Маркс // Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 26. С. 43—93.
13. *Ленин В.И.* Очередные задачи Советской власти // Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 36. С. 165—208.
14. *Ленин В.И.* Рецензия. А. Богданов. Краткий курс экономической науки // Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 4. С. 35—43.
15. *Маркс К.* Замечания на книгу Вагнера «Учебник политической экономии» // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 19. С. 369—399.
16. *Маркс К.* Капитал. Т. I — VI // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., Т. 23—26.
17. *Маркс К.* Критика Готской программы // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 19. С. 9—32.
18. *Маркс К.* О Прудоне (письмо И.Б. Швейцеру) // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 16. С. 24—31.
19. *Маркс К., Энгельс Ф.* Немецкая идеология // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 3.
20. *Обломская И., Радаев В.* Экономические интересы в условиях развитого социализма // Вопросы экономики. 1979. № 12. С. 82—91.
21. *Перегудов С.П.* Новый российский корпоративизм: олигархический или демократический? // Полития. 1998. № 2 (8). С. 102—128.
22. *Сталин И.* Экономические проблемы социализма в СССР. М.: Госполитиздат, 1952.
23. *Фрейд З.* Психология бессознательного. СПб.: Питер, 2002. 400 с.
24. *Фромм Э.* Анатомия человеческой деструктивности / Пер. с англ. М.: АСТ, Хранитель, Мидгард, 2007. 624 с.
25. *Хлебников П.* Крестный отец Кремля Борис Березовский, или История разграбления России. М.: Детектив-Пресс, 2001. 384 с.
26. *Черкасов Г.* Формы экономических законов // Экономические науки. 1976. № 3. С. 3—12.
27. *Элез А.Й.* «Национальный интерес» и интернационализм: к вопросу об африканском направлении внешней политики РФ // Россия и современный мир: проблемы политического развития: Материалы VII Международной межвузовской научной конференции, 21—23 апреля 2011 года / Под ред. И.С. Демичевой. М., 2011. С. 71—92.

28. *Энгельс Ф.* Анти-Дюринг // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 20. С. 5—358.
29. *Энгельс Ф.* Карл Маркс «К критике политической экономии» // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 13. С. 489—499.
30. *Энгельс Ф.* Развитие социализма от утопии к науке // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 19. С. 185—230.
31. *Январев В.* Структура основного экономического закона в свете общей теории систем // Экономические науки. 1979. № 10. С. 3—10.

Reference

1. Abalkin L.I. Ekonomicheskie zakony socializma. M.: Nauka, 1971. 191 s.
2. Ageev V.M. Metodologicheskie i teoreticheskie problemy osnovnogo ekonomicheskogo zakona socializma. M.: MGU, 1973. 208 s.
3. Andropov YU.V. Uchenie Karla Marksa i nekotorye voprosy socialisticheskogo stroitel'stva v SSSR. M.: Politizdat, 1983. 31 s.
4. Belousov R. Planomernoe ispol'zovanie ekonomicheskikh zakonov // Voprosy ekonomiki. 1974. № 12. S. 13—21.
5. Bodriyjar ZH. Simulyakry i simulyaciya = Simulacres et simulation / Per. O.A. Pechenkina. Tula: Tul'skij poligrafist, 2013. 319 s.
6. Veblen T.B. Teoriya prazdnogo klassa / Per. s angl. M.: Progress, 1984. 367 s.
7. Vil'kobrissskij M. Kak delili Rossiyu. Istoriya privatizacii. SPb.: Piter, 2012. 160s.
8. Glezerman G.E. Zakony obshchestvennogo razvitiya: ih karakter i is-pol'zovanie. M.: Politizdat, 1979. 303 s.
9. Knyazev YU.K. Narodnohozyajstvennoe planirovanie — imperativ dlya rossijskoj rynochnoj ekonomiki // Nauchnye trudy Vol'nogo ekonomicheskogo obshchestva Rossii. 2019: URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/narodnohozyaystvennoe-planirovanie-imperativ-dlya-rossiyskoj-rynochnoy-ekonomiki> (data obrashcheniya: 12.01.26).
10. Kronrod YA.A. Zakony politicheskoy ekonomii socializma. Ocherki metodologii i teorii. M.: Mysl', 1966. 581s.
11. Lenin V.I. Imperializm, kak vysshaya stadiya kapitalizma // Lenin V.I. Poln. sobr. soch. T. 27. S. 299—426.
12. Lenin V.I. Karl Marks // Lenin V.I. Poln. sobr. soch. T. 26. S. 43—93.

13. Lenin V.I. Ocherednye zadachi Sovetskoj vlasti // Lenin V.I. Poln. sobr. soch. T. 36. S. 165—208.
14. Lenin V.I. Recenziya. A. Bogdanov. Kratkij kurs ekonomicheskoy nauki // Lenin V.I. Poln. sobr. soch. T. 4. S. 35—43.
15. Marks K. Zamechaniya na knigu Vagnera «Uchebnik politicheskoy ekonomii» // Marks K., Engel's F. Soch. 2-e izd. T. 19. S. 369—399.
16. Marks K. Kapital. T. I — VI // Marks K., Engel's F. Soch. 2-e izd., T. 23—26.
17. Marks K. Kritika Gotskoj programmy // Marks K., Engel's F. Soch. 2-e izd. T. 19. S. 9—32.
18. Marks K. O Prudone (pis'mo I.B. SHvejceru) // Marks K., Engel's F. Soch. 2-e izd. T. 16. S. 24—31.
19. Marks K., Engel's F. Nemeckaya ideologiya // Marks K., Engel's F. Soch. 2-e izd. T. 3.
20. Oblomskaya I., Radaev V. Ekonomicheskie interesy v usloviyah razvitogo socializma // Voprosy ekonomiki. 1979. № 12. S. 82—91.
21. Peregudov S.P. Novyj rossijskij korporativizm: oligarhicheskij ili demokraticeskij? // Politiya. 1998. № 2 (8). S. 102—128.
22. Stalin I. Ekonomicheskie problemy socializma v SSSR. M.: Gospolitizdat, 1952.
23. Frejd Z. Psihologiya bessoznatel'nogo. SPb.: Piter, 2002. 400 s.
24. Fromm E. Anatomiya chelovecheskoj destruktivnosti / Per. s angl. M.: AST, Hranitel', Midgard, 2007. 624 s.
25. Hlebnikov P. Krestnyj otec Kremlya Boris Berezovskij, ili Istoriya razgrableniya Rossii. M.: Detektiv-Press, 2001. 384 s.
26. CHerkasov G. Formy ekonomicheskikh zakonov // Ekonomicheskie nauki. 1976. № 3. S. 3—12.
27. Elez A.J. «Nacional'nyj interes» i internacionalizm: k vo-prosu ob afrikanskom napravlenii vneshnej politiki RF // Rossiya i sovre-mennyy mir: problemy politicheskogo razvitiya: Materialy VII Mezhduna-rodnoj mezhvuzovskoj nauchnoj konferencii, 21—23 aprelya 2011 goda / Pod red. I.S. Demichevoj. M., 2011. S. 71—92.
28. Engel's F. Anti-Dyuring // Marks K., Engel's F. Soch. 2-e izd. T. 20. S. 5—358.
29. Engel's F. Karl Marks «K kritike politicheskoy ekonomii» // Marks K., Engel's F. Soch. 2-e izd. T. 13. S. 489—499.

30. Engel's F. Razvitie socializma ot utopii k nauke // Marks K., Engel's F. Soch. 2-e izd. T. 19. S. 185—230.

31. YAnvarev V. Struktura osnovnogo ekonomicheskogo zakona v svete obshchej teorii sistem // Ekonomicheskie nauki. 1979. № 10. S. 3—10.

Н.П. НЕДЗВЕЦКАЯ

**Совершенствование искусственного интеллекта:
актуальные тенденции и возможные последствия***

Аннотация. Многие специалисты в различных странах мира осознают опасность современного этапа научно-технического развития и бьют тревогу, призывая ограничить или остановить дальнейшее совершенствование искусственного интеллекта (ИИ). Однако распространение и применение ИИ растет во всех областях, в том числе, и в военной сфере, что меняет характер войн и может привести к уничтожению человечества. В настоящее время мы живем в эпоху больших языковых моделей, которые постепенно учатся эмоциональному восприятию окружающей ситуации с формированием ситуативного поведения и соответствующему реагированию на происходящее.

Ключевые слова: искусственный интеллект, большие языковые модели, цифровизация, человеческий потенциал, нейросетевые технологии, генеративный модели.

Abstract. Many experts around the world recognize the dangers of the current stage of scientific and technological development and are sounding the alarm, calling for limitations or even halting the further development of artificial intelligence (AI). However, the spread and application of AI is growing in all fields, including military ones, changing the nature of warfare and potentially leading to the destruction of humanity. We currently live in an era of vast linguistic models that are gradually

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Недзвецкая Н.П. Совершенствование искусственного интеллекта: актуальные тенденции и возможные последствия // Философия хозяйства. 2026. № 3. С. 168—176. DOI: